

ТЕХНОЛОГИИ ИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ИСКУССТВА

Хасанова Камила

Ташкентский университет информационных технологий
имени Мухаммада ал-Хоразмий,
кафедра «Телевизионные и медиа технологии»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19996899>

Аннотация. Данная статья направлена на диагностику возможности образования с помощью AI-технологий в сфере искусства. Чтобы подтвердить эту возможность, приводится анализ практических примеров, возможно ли создание сюжета, нарратива, изображения и звука, которые являются необходимыми условиями для творчества, с помощью искусственного интеллекта.

Ключевые слова: технологии, искусство, образование, музыка, культура, ИИ, пост-продакшн, спецэффекты, стартапы, инновации

Abstract. This article aims to assess the feasibility of AI-based education and art. To confirm its feasibility, it analyzes practical examples to determine whether it is possible to create a plot, narrative, image, and sound—all prerequisites for creation—using artificial intelligence.

Keywords: technology, art, education, music, culture, AI, post-production, special effects, startups, innovation

Annotatsiya. Ushbu maqola sun'iy intellektga asoslangan san'atning va ta'lim imkoniyatlarini baholashga qaratilgan. Uning imkoniyatlarini tasdiqlash uchun sun'iy intellektidan foydalangan holda syujet, hikoya, tasvir va ovoz yaratish mumkinmi yoki yo'qligini aniqlash uchun amaliy misollarni tahlil keltirilgan - bularning barchasi sanat ijodi uchun zarur shartlardir.

Kalit so'zlar: texnologiya, san'at, ta'lim, musiqa, madaniyat, sun'iy intellekt, post-prodakshn, maxsus effektlar, startaplar, innovatsiya.

Введение

С 1947 года компьютеры развивались с огромной скоростью. С тех пор как в 1955 году ученый-компьютерщик Джон Маккарти организовал конференцию по искусственному интеллекту, эта тема была предметом многочисленных споров [1]. Появление AlphaGo заставило задаться множеством вопросов о способностях искусственного интеллекта, выходящих за пределы человеческих возможностей. Особенно озадачил вызов ИИ в области творчества и искусства, который считали исключительной сферой человека, а не ЭВМ.

Технологическая среда, в которой ЭВМ выходят за рамки простого создания нового и производят творения на уровне произведений искусства, также ставит вопросы об искусстве и творчестве. Это вопросы о том, какова природа творчества и какова природа искусства. Благодаря чему искусство почитается людьми и получает признание своей непреходящей ценности? Будут ли творения, созданные искусственным интеллектом, обладать такой же непреходящей ценностью, как и шедевры великих мастеров?

Методы

Методологическая основа исследования сочетает анализ творческих произведений созданных при помощи ИИ алгоритмов с элементами дискурс-анализа и интерпретативной антропологии. В исследовании используется социокультурный контекст, международные исследования, материалы открытых источников, связанные с последними достижениями творческих возможностей ИИ.

Искусственный интеллект (ИИ) предвещает множество изменений в мировой культуре и искусстве. В частности, предпринимается множество попыток использования ИИ в качестве инструмента для художественного творчества. Стремительное развитие компьютерных мощностей и возможностей, а также технологий подключения цифровых устройств и сетей предоставило вызовы и возможности, связанные с трендом больших данных 2000-х годов, и особенно повышает вероятность активного использования ИИ. Поискные системы, такие как Baidu, Yandex, Bing, Google, Naver и Daum, которые постоянно сканируют веб и индексируют миллиарды блогов, являются яркими примерами. Функции автоматического выбора и рекомендации на основе больших данных уже стали базовыми для глобальных поисковых систем и SNS, таких как YouTube. Цифровой мир требовал интеллекта, работающего подобно человеческому, но в совершенно иных, количественно больших масштабах. Эти функции ИИ благодаря технологиям глубокого обучения выходят за рамки простой автоматизированной обработки больших объемов информации и достигают этапа творчества. Творчество художников считалось областью, принадлежащей исключительно человеку, а не технологиям и механическим устройствам.

Результаты исследования

В 1960-х годах начали появляться визуальные изображения, созданные с помощью компьютеров. Самым ярким примером «компьютерного художника» является Харольд Коэн. Он создал программу на основе языка С. Эта программа сохраняла пути перемещения между числами, вводимыми случайным образом на плоскости, и эти пути распечатывались, оставляя геометрические формы

Переломным моментом в создании визуальных изображений с помощью ИИ стал 2014 год. Появились Google Deep Dream и GAN (Generative Adversarial Network — генеративно-сопоставительная сеть). Deep Dream — это алгоритм, генерирующий визуальные изображения. Однако изображения, созданные Deep Dream, демонстрировали ограничения машины и технологии. Изображения Deep Dream критиковали как примитивные и нелепые. Это выявило ограничение, согласно которому творчество компьютера — это лишь копирование шаблонов, и оставило предубеждение, что изображения, созданные компьютером, отталкивают [4].

Возможность ИИ как творца стала подтверждаться только после появления GAN. Ян ЛеКун (Yann LeCun), известный как разработчик алгоритма сверточной нейронной сети (CNN) в исследовательской команде Google AI, оценил GAN как самую прорывную технологию среди алгоритмов, способных генерировать реалистичные визуальные изображения. GAN смогла создавать визуальные изображения, разительно отличающиеся от предыдущих, благодаря идее Иэна Гудфеллоу (Ian Goodfellow): позволить ИИ не только генерировать визуальные изображения, но и самому становиться их получателем и оценщиком, выполняя двойную роль. GAN, которая должна выполнять двойную роль — творец и зритель, генератор и дискриминатор, — создает визуальные изображения совершенно иного качества, нежели предыдущие AI-изображения.

В 2016 году Google протестировал создание искусства и музыки с помощью ИИ в рамках проекта Magenta. Во-первых, это Sketch-RNN (рекуррентная нейронная сеть).

Модель Sketch-RNN, применяющая одну из технологий глубокого обучения — рекуррентную нейронную сеть (RNN), — обучается на простых рисунках, похожих на наброски обычных людей, которые пользователи делают через QuickDraw, изображая какой-либо объект. Интересно, что модель Sketch-RNN способна обобщать абстрактные концепции и выражать их в рисунках.

Например, модель, обученная на набросках кошек, впоследствии, если количество усов с двух сторон кошки, нарисованной пользователем, не совпадает, автоматически корректирует их количество. Даже если пользователь нарисует кошку с тремя глазами или не нарисует глаза или рот, модель сама дорисует характерные особенности (Рис. 4).

По словам Дугласа Эка (Douglas Eck), научного сотрудника Google Research, возглавлявшего проект Google Magenta, Sketch-RNN извлекает определенные характерные особенности из набора данных набросков, введенных в процессе обучения.

В апреле 2017 года Microsoft, Делфтский технологический университет (Нидерланды) и Музей Рембрандта совместно разработали ИИ «Следующий Рембрандт» (The Next Rembrandt), который завершил картину, имитирующую стиль Рембрандта. «Следующий Рембрандт» в течение 18 месяцев анализировал 346 работ Рембрандта и успешно воспроизвел с помощью 3D-принтера картину, создающую точно такое же ощущение, как и работы Рембрандта. Получив команду нарисовать белого мужчину лет 30-40 в шляпе с белым пером и черной одежде, ИИ завершил портрет, как будто написанный самим Рембрандтом.

25 октября 2018 года на аукционе Christie's одна картина была продана за 432 000 долларов США (около 500 миллионов вон) . Это произведение, созданное ИИ от Obvious, было зарегистрировано как «алгоритмическая живопись», проданная по самой высокой цене . На том же аукционе работа Энди Уорхола, выставленная вместе, была продана за 75 000 долларов. Работа ИИ была оценена рынком в 6 раз дороже, чем работа популярного мастера поп-арта.

Лаборатория цифровых гуманитарных наук Университета Рутгерса (США) известна своими исследованиями в области истории искусства с использованием данных около 80 000 произведений. В этой лаборатории классификационные источники для искусствоведческих исследований заменяются творческими алгоритмами ИИ. Тот факт, что ИИ, сканирующий произведения, может различать и классифицировать различия в художественных стилях, доказывал гипотезу о том, что возможно и творчество с применением этих стилей. Так родился творческий алгоритм CAN (Creative Adversarial Networks — креативно-сопоставительная сеть). «Был собран большой набор данных изображений около 80 000 произведений, предоставленных WikiArt, с маркировкой различных переменных, включая стиль. Затем был проведен анализ, может ли ИИ распознавать различия в стилях. Были отобраны новые изображения 1710 значимых с точки зрения истории искусства произведений (66 авторов, 13 стилей) и проанализировано их иконографическое и техническое сходство с изображениями 80 000 произведений, использованных для анализа стилей. На основе этой методологии анализа был разработан новый алгоритм генерации изображений — CAN» [4].

В настоящее время AI-живопись, независимо от позиций или споров относительно ее художественной ценности, оценивается как достигшая технической завершенности. Также ясно, что она преодолела психологическое неприятие или скептическую оценку со стороны зрителей-получателей.

Компьютерные алгоритмы для сочинения музыки существуют с 1950-х годов. Первым музыкальным произведением, созданным таким способом, считается «Иллиаккая сюита для струнного квартета», созданная в 1957 году Леджареном Хиллером и Леонардом Айзексоном с использованием компьютера ILLIAC I в Университете Иллинойса в Урбане-Шампейне [5].

Кроме того, в 1960-х годах было проведено много исследований алгоритмов, которые анализируют стиль конкретного композитора, такого как Моцарт или Бах, и пишут произведения, похожие на его работы. В 2000-х годах Дэвид Коуп представил программу для сочинения музыки «Эмили Хауэлл». «Эмили Хауэлл» стала сенсацией как компьютерная программа для сочинения музыки, которая получает мнение слушателя и модифицирует музыку в желаемую слушателем форму. «Эмили Хауэлл» можно считать ранней стадией первой интерактивной программы для сочинения музыки.

В сентябре 2016 года Sony опубликовала на YouTube музыкальное произведение «Daddy's Car», сочиненное их ИИ «FlowMachines». Он обладает функцией анализа более 13 000 песен и сочинения музыки в стиле, выбранном пользователем. Робот-исполнитель Саймон, разработанный Технологическим институтом Джорджии (США), обучался музыке различных жанров с помощью машинного обучения и мог похвастаться способностью исполнять естественную и импровизационную джазовую музыку, как выдающийся джазовый музыкант.

В июне 2016 года Google также опубликовал 80-секундную фортепианную пьесу, сочиненную их ИИ для художественного творчества Magenta [6]. Однако в опубликованном аудиофайле партия драм-машины и оркестровое сопровождение были добавлены человеком. Вместе с Google Brain исследователи DeepMind разработали «Neural Synthesizer (Nsynth)», предлагающий новый метод синтеза музыки с использованием глубокого обучения. В отличие от традиционных синтезаторов, которые создают аудио с использованием компонентов, спроектированных вручную, таких как осцилляторы и волновые таблицы, Neural Synthesizer использует глубокое обучение для изучения набора данных, представленного звуками различных инструментов и нотами. Этот набор данных содержит до 300 000 нот и данные до 1000 инструментов. Проект Magenta использует это для выборки нот из отдельных инструментов с различной высотой и скоростью, стремясь создавать уникальные звуки, которые ранее было трудно услышать. Эк сказал, что надеется создать условия, в которых музыканты смогут попробовать различные вещи, подобно тому, как Лес Пол создал электрогитару, используя машинное обучение.

Крупнейший в мире облачный провайдер Amazon Web Services (AWS) в декабре 2019 года на конференции «re:Invent 2019» в Лас-Вегасе (США) представил инструмент для сочинения музыки с помощью ИИ — модель «генеративного ИИ» (Generative AI) под названием «DeepComposer».

DeepComposer — это клавиатура с функцией программы для сочинения музыки на основе ИИ. DeepComposer в форме клавиатуры — это инструмент с функциями помощника по сочинению и аранжировке, похожий на GarageBand от Apple, но есть и ключевое отличие, помимо использования ИИ. Дело в том, что это не программное обеспечение для музыкальных профессионалов, таких как композиторы или музыканты. Это инструмент для разработчиков программ ИИ, главная цель которого — не сочинение музыки, а изучение структуры работы и методов реализации ИИ.

Стартап «[Coclear.AI](#)» представил работу «Atmo: Generative Music of Spatial Atmosphere», созданную совместно с композитором, архитектором и электронным

музыкантом. Когда микрофон улавливал звуки, такие как шелест перелистываемых страниц или глоток воды, пространство наполнялось музыкой, соответствующей этой ситуации. Например, если зажечь зажигалку и налить воду в чашку, ИИ, уловив эти звуки, включал теплую и расслабляющую музыку. [Coclear.AI](#) создает не «фоновую музыку», формирующую атмосферу пространства самой музыкой, а «окружающую музыку» (эмбиент), усиливающую исходную атмосферу этого пространства. Когда танцор на сцене наливает воду в кофе, печатает на клавиатуре и т.д., музыка постоянно меняется в соответствии с различными аспектами повседневной жизни.

Enterarts управляет A.I.M (Arts In Mankind), первым в мире музыкальным лейблом, специализирующимся на ИИ. Enterarts — компания, занимающаяся производством музыкального развлекательного контента и управлением выступлениями с использованием технологий ИИ. В настоящее время они предлагают новую парадигму музыкальной индустрии — сотрудничество ИИ и человека, где ИИ сочиняет и аранжирует музыку, а человек пишет текст и поет. Также они проводят совместные концерты AI-композиторов и людей.

Учитывая историю синтезаторов, начавшуюся в 1890 году, электронная музыка не является чуждой средой для композиторов. Начиная с 1897 года, разрабатывался и использовался синтезатор, синтезирующий звук, — Телармониум. Долгая история электронной музыки также связана с тем, что музыкальное сообщество испытывает меньшее неприятие к AI-музыке, чем другие художественные сферы. Композиция на основе данных с использованием синтезаторов и программы для сочинения музыки уже давно стали обычным делом. Фактически, множество музыкальных произведений было сочинено и распространено через программы для создания музыки на основе данных. Для слушателей, воспринимающих музыку, вопрос, является ли звук аналогового инструмента или электронным, — это вопрос личных предпочтений, а не сомнение в уникальности творчества.

В настоящее время ИИ способен создавать музыку всех жанров, включая классику, джаз, популярную музыку, а также мгновенно реагировать на окружающие звуки, освещение и другие условия среды. Среди новых патентов, связанных с ИИ, за 2017 год больше всего (37) было патентов, связанных с обработкой изображений. Встреча развития технологий анализа и обработки изображений ИИ с AI-музыкой еще больше повышает возможности AI-кинематографа.

Для Вальтера Беньямина искусство является социальным продуктом, поэтому оно не может не находиться в тесной связи со временем и развитием технологий. Однако важнее всего вопрос субъекта, использующего технологию. В XIX веке многие художники испытывали неприязнь к техническому прогрессу. Технология не могла быть творчески структурирована в сфере искусства. Беньямин критиковал консервативное отношение, которое даже при разработке новых технологий и материалов повторяет старые художественные формы и содержание, и призывал к активному использованию новых технологий субъектом.

Заключение.

Можно обнаружить феномен, когда ранние фотографии пытались походить на «живопись». Появившаяся с изобретением камеры в начале XIX века фотография была похожа на живопись, а живопись — на фотографию. В частности, фотографы снимали, подражая пейзажной живописи, устанавливая даже ненужные декорации, и надеялись, что проявленная фотография будет похожа на картину. Беньямин критикует феномен принятия

технологии в сфере искусства, то есть появление искусства, неадекватного технологии, и сознание художника, как «несчастное принятие технологии». Точка зрения Беньямина на принятие новых технологий указывает направление того, как нам сегодня следует относиться к творчеству ИИ.

До сих пор многие выражают неприятие художественного творчества искусственного интеллекта. Считается, что даже если ИИ, имитируя стиль Рембрандта или Ван Гога, нарисует сколь угодно выдающуюся картину, она никогда не получит признания, подобного шедеврам великих мастеров, а продажа картины ИИ за высокую цену — всего лишь разовое событие. Эта точка зрения, согласно которой ценность искусства основана не на техническом совершенстве, а на духе творца, его жизни и конечности, также значима. Искусство обретает непреходящую ценность благодаря процессу создания новых ценностей и интерпретаций, которых ранее не существовало, путем поиска и реализации того, что ценно и значимо в новой среде. Не только поп-арт или абстрактное искусство, но и современное нефигуративное искусство, инсталляции, перформанс в целом получили признание, способствуя расширению художественного горизонта.

Список литературы

1. L. Manovich, *AI Aesthetics*, Strelka Press, 21 декабря 2018.
2. H. Cohen, *On Purpose: An enquiry into possible roles of the computer art*, Studio International, 187(962), Лондон: The Studio Trust, стр. 11-16, 1974.
3. C. Menzes, *Delving into coding: the art of Harold Cohen*, Studio International, Лондон: The Studio Trust, стр. 1-14, 2017.
4. J. Condliffe, *Some Genius Finally Turned Google's Deep Dream Code into a Web App*, Gizmodo, , стр. 1, июнь 2015.
5. A. Aarvik, *AI creativity and demystification*, Academia, 2018.
6. J. Jeong, *Originality by artificial intelligence on the open source platform*, Kangwon Law, Том 54, июнь 2018, стр. 631-640.